

GUIA DE FOCUS GROUP (GRUPO 1)

Nombre del moderador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombres de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación

- Walter Del Carpio Arana Carpio: 1er ciclo - 17 años

Fecha de la entrevista: 12/05/2025

Hora de inicio: 10:12 A.M.

Hora de término: 11:09 A.M.

- **Presentación de la investigación**

Buenos días / tardes / noches estudiantes,

Mi nombre es Fabian Fernández y estoy realizando un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo final analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia *Protectores del Legado* en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar este Focus Group. ¿Existe algún inconveniente en que se grabe la conversación? El uso de la grabación es solo para fines educativos.

¡Muchas Gracias!

- **Dinámica de presentación con los estudiantes**

Se muestra la propuesta base del proyecto multimedia con una breve introducción (boceto de página web, segmentos, episodios y guion introductorio del primer episodio del podcast y propuesta base de la campaña en redes sociales con referencias de contenidos).

- **Desarrollo de las preguntas (después de la breve presentación de cada propuesta)**

Ante esta propuesta les realizo las siguientes preguntas:

SOBRE LA PROPUESTA DE LA PÁGINA WEB

1. ¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Deberíamos recurrir a un estilo un poco más llamativo, más funky, más grafiti, tal vez con colores un poco más vivos, si es que hablamos de cosas tangibles y o estatuillas o coleccionables que tengan un poco más de colores vívidos, inclusive colores que representen a Lambayeque.

2. ¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Hay que dedicarle un poco más de condimento a todo esto que son las redes sociales junto con las páginas web. Creo que si hicieras una aparición más tangible, como coleccionables, figurines, pines con un estilo más llamativo, lo tangible es sinceramente mucho mejor que algo que puedes simplemente ignorar digitalmente.

3. ¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Los videos son lo que más llama la atención. Hacer videos un poco más dinámicos, que no se sientan como un documental más, para que los usuarios puedan interactuar, pero tampoco saturar la pantalla. Podrías dividirlo por menús o secciones.

SOBRE LA PROPUESTA DEL PODCAST

4. ¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Entrevistar y contar la historia del cómo se fue descubriendo nuestra cultura mediante estos personajes, estos historiadores. Contar la historia de antes y el ahora, cómo está ahora este lugar, por ejemplo, las ruinas de nuestro antiguo Perú. Prefiero que haya un experto que hable. Eso sería lo mejor.

5. ¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Los podcast pueden compartirse por redes sociales. Poner los podcast, pero a la mitad o teasers de los podcast y luego agarrar y redirigirlos a la página para que los puedan ver completo. Lo más interesante para captar la atención sobre todo en TikTok. La parte más graciosa. Le genera curiosidad al espectador y él ya decide ir a la página o ir a la fuente original y ver el podcast o escucharlo.

6. ¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Debería tener una edición también dinámica. Debería incluir, ya sabes, los nombres de la gente que está hablando. Que cree un escenario digital llamativo a la vista. Creo que YouTube y Spotify es lo más popular en el momento.

SOBRE LA PROPUESTA DE REDES SOCIALES

7. ¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Algo que me animaría a interactuar con dicho contenido sería el que pueda aportar algo a mi día a día o el que me resulte interesante, llamativo, a la vista y además pueda compartirlo con mis amigos. Que pueda llegar a ser tema de conversación. Y creo que las encuestas y las interacciones con el público de la calle también ayudaría bastante porque daría un sentimiento de cercanía.

8. ¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?

Walter Del Carpio Arana Carpio: Memes no estoy seguro, creo que quedarían muy forzados, sobre todo si son memes viejos o que no van al caso. Siento que quedarían mal. Preferiría algo más como pedazos cortos de contenido más largo, como un tráiler. También pueden ser infografías físicas, flyers culturales, anuncios llamativos en redes o historias interactivas. Incluso eventos online donde puedas reclamar puntos o premios.

Agradezco su tiempo brindado en este focus group, ya que sus opiniones son de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarles nuevamente que todas sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final pueden hacerlo en este momento.

Walter Del Carpio Arana Carpio: Te deseo mucha suerte en esto. ¿Se nota que te has esforzado mucho, sobre todo en la creación del logo. Cuentas con mi ayuda. Como te mencioné, yo estudio arte, soy caricaturista medio tiempo. Me gustaría ayudar, aportar con alguna idea, porque también me desenvuelvo bien en cuanto a comunicaciones, desde el colegio. Casi no se escucha de la cultura Lambayeque y se queda muy atrás comparado con Lima u otras culturas más interesantes. Yo creo que lo que haces es para el bien de todo Chiclayo y Lambayeque en general.

Muchas gracias por su colaboración y espero que con este proyecto se logre revalorizar la cultura Lambayeque para mantener vivo nuestro legado cultural. ¡Que tengan muy buenas tardes / noches!